

USMON AZIM IJODIDA SINONIM SO‘ZLARNING MOHIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6548530>

Sobirjanova Shahrinsa Ahmadjon qizi

*Namangan davlat universiteti lingvistika
(o‘zbek tili) yo‘nalishi 2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *Maqolada shoir Usmon Azim she‘riyatida sinonimlardan foydalanish, shoir ijodidagi sinonimlar va ularning badiiy samaradorligini oshirish jihatlari, shuningdek, she‘r tilidagi uslubiy o‘ziga xosliklar o‘rganilib, bittadan ko‘proq tasvir ravshanligi ta‘minlanadi.*

Kalit so‘zlar: *sinonimlar, badiiy tasvir, uslubiy xususiyatlar, badiiy ta‘sir, milliy ruh.*

Аннотация: *В статье исследуется использование синонимов в стихах поэта Усмон Азимова, синонимов в творчестве поэта и аспекты повышения их художественной результативности, а также методологические особенности языка поэзии, обеспечивающие более чем одно изображение четкости.*

Ключевые слова: *синонимы, художественный образ, стилистические особенности, художественное влияние, национальный дух.*

Annotation: *The article explores the use of synonyms in the poetry of the poet Usman Azimov, synonyms in the poet's work and aspects of increasing their artistic effectiveness, as well as methodological peculiarities in the language of poetry, providing more than one image clarity.*

Key words: *synonyms, artistic image, stylistic features, artistic influence, national spirit.*

XX asr o‘zbek adabiyoti juda katta taraqqiyot bosqichini bosib o‘tdi. Asrlar davomida shakllanib, taraqqiy etib kelgan she‘riyat o‘tgan asrning 60-yillariga kelib, yana bir bor yuksalish jarayonini o‘z boshidan kechirdi. Bu davrga kelib adabiyotda, xususan, she‘riyatda yangicha talqinlar, tuyg‘ular ifodasi teranlasha boshladi. Ushbu jarayonda iste‘dodli shoir Usmon Azimning o‘ziga xos o‘rni mavjud. She‘rda sinonimlarning qo‘llanilishi faqatgina ma‘noni kuchaytiribgina qolmay, mazmunni o‘quvchilarga yetkazib berishda qulay imkoniyat ham yaratadi. Shakli bir xil bo‘lsa ham, ma‘nosi bir-biriga yaqin so‘zlar sinonimlar deyiladi. Bir ma‘noning bir necha so‘z shakllari orqali berilishi sinonimlarni yuzaga keltiradi. So‘zlarning o‘zaro sinonim munosabatda bo‘lishi sinonimiya hodisasi deyiladi [Xolmonova Z.T. Tilshunoslikka kirish. Toshkent, 2007, – B. 92]. Sinonimlar gapdagi takrorga yo‘l qo‘ymaydi. O‘rinsiz takror nutqqa zarar yetkazadi. Sinonimlar badiiy uslub vositasi bo‘lib, adabiy tilni boyitish manbalaridandir [Xolmonova Z.T. Tilshunoslikka kirish. Toshkent, 2007, –B. 117.]. Shoir bitta so‘zni tanlarkan, uni takrorlamaslik uchun boshqa ma‘nosidan mohirona foydalanadi.

Xiyonat

Xiyonatning yuzi chiroyli,
Lablarida mayin tabassum.
So‘zlari ham samimiy –
Ayni
Sadoqatday *kamtar, kamsuqum.*

O'larimda
 Kelar xiyonat,
 Mehr kabi qiynar o'zini.
 Xo'rsingancha –
 Do'stday beminnat –
 Yumib qo'yar ochiq ko'zimni.¹

Shoir ushbu she'rda kamsuqum, kamtar so'zlarini ketma-ket qo'llash orqali ham ma'no ta'sirchanligini oshirgan, ham ma'no ham kuchaygan.

Yana bir satrida:
 Bozorni to'ldirib og'riydi jonim,
 Baribir **tashakkur**,
 Baribir **rahmat!**
 Dunyo bozoriga kelgan insonim,
 Mening yuragimni ayama faqat.²

Sinonim so'zlarni turli tillardan o'zlashgan variantlarini qo'llaydi. Tashakkur va rahmat so'zlari arab tilidan o'zlashgan bo'lib, turkiy tilda minnatdorlik, minnatdorchilik so'zlarining sinonimi sifatida qo'llaniladi.

Tilda nutqning go'zal va ta'sirchan bo'lishiga hissa qo'shuvchi vositalar talaygina. Shulardan biri sinonimlar, ular nutqning rang-barangligini oshiradi. Sinonimlarni bir-biri bilan almashtirilganda nutq o'z ma'nosini yo'qotmaydi. Masalan, "variant" so'zini "versiya" so'zi bilan osongina almashtirish mumkin.

H.Jamolxonov «Hozirgi o'zbek adabiy tili» kitobining "Leksik sinonimiya" qismida ifoda semalarining har xilligidan kelib chiqib, leksik sinonimlarni quyidagi turlarga ajratadi: ³

1. *Ma'no sinonimlari* (ideografik sinonimlar). Bunday sinonimlar ma'no qirralari bilan farqlanadi.

2. *Nutqiy sinonimlar* – nutqning u yoki bu turiga xoslanishi bilan o'zaro farqlanadigan sinonimlar.

3. *Uslubiy sinonimlar* (stilistik sinonimlar). Bunday sinonimlarning leksik ma'nosi ijobiy yoki salbiy bo'yoqlar (uslubiy semalar) bilan qoplangan bo'ladi, ayni shu uslubiy semalar sinonimlarning uslubiy vosita sifatidagi qiymatini belgilaydi. Masalan, *jilmaymoq, iljaymoq, irjaymoq, tirjaymoq, ishshaymoq* va *irshaymoq* leksemalarining barchasida bitta leksik ma'no – "ovoz chiqarmay miyig'ida kulish" hodisasini nomlash bor, ammo shu ma'no jilmaymoq leksemasida bir oz ijobiy, iljaymoq leksemasida esa bir oz salbiy bo'yoq bilan qoplangan, bu salbiy bo'yoq irjaymoq, tirjaymoq, ishshaymoq va irshaymoq leksemalarida yanada ortib boradi.

O'zaro umumiy ma'nosi bilan birlashib, stilistik ottenkasi – bo'yog'i va nutqda ishlatilish doirasi jihatidan farqlanadigan sinonimlar stilistik sinonimlar deyiladi.

¹ Azimov Usmon. Saylanma. –Toshkent.

² Azimov Usmon. Saylanma. –Toshkent.

³ Jamolxonov.H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2011.

Sinonimlar nutqda ishlatilish doirasi jihatidan ham o‘zaro farqlanadi. Masalan, barcha nutq uslublarida ishlatiladigan umumnutq so‘zi, dudoq – badiiy nutq so‘zi; shamol – umumnutq so‘zi; sabo – badiiy nutq so‘zi; rohat – umumnutq so‘zi; eslamog – umumnutq so‘zi; xotirlamog – rasmiy nutq so‘zi; yo‘qlamog –so‘zlashuv nutqi so‘zi. Bu xil sinonimlar uslub sinonimlari deyiladi.

Usmon Azimov she‘rlarida ko‘zga tashlanib turadigan muhim xususiyatlardan biri shoirning har bir so‘zni qadrlagani, uni o‘z va ko‘chma ma‘nolarini topib o‘z o‘rnida qo‘llay olganligidir. Bunday usul she‘rlarning rang-barangligini ta‘minlab,ularning xalq qalbi va ongiga muhrlanib qolishi uchun imkon yaratgan.

Shoir talaffuzi, yozilishi har xil, lekin ma‘nosi bir xil bo‘lgan, qo‘shimcha ma‘no tashuvchi, emotsional bo‘yog‘i bo‘rtgan so‘zlarni o‘ziga xos mahorat bilan qo‘llay olgan ijodkordir.

Shoir she‘riyatida grammatik hamda semantik sinonimlar qo‘llangan. Bu sinonimlar uslublararo va o‘z va o‘zlashgan qatlamaro hosil qilingan. Usmon Azimov she‘riyatida bir sinonimik qatordagi so‘zlarning qo‘llanilishi ko‘p uchraydigan holat hisoblanadi.

Ko‘kka boqdim, o‘t tutashdi jismim aro,

Qat-qat bulut qatlarida ne **sir-asror!**

Hayrat ichra o‘ldurgusi meni **samo,**

Ona zamin, bir uchayin, qo‘yib yubor!⁴ (“Tong titraydi kech kuzakning quchog‘ida” she‘ridan olindi).

She‘rda qo‘llanilgan ko‘k va samo leksemalari, sir va asror leksemalarining juft qo‘llanilishi she‘r ma‘no doirasining kengayishiga, fikrning rang-barangligini ko‘rsatishga, ta‘sir kuchini oshirishga xizmat qiladi. Yuzaga chiqarilishi lozim bo‘lgan fikrning ta‘sirli, o‘rinli va ma‘noli bo‘lishida ko‘p ma‘noli so‘zlarning o‘z o‘rni bor. Shoir mahoratini ana shu so‘zlarni o‘z o‘rnida qo‘llay olganida ko‘rish mumkin.

Qorli tog‘dan naridandir o‘zga **diyor,**

O‘zga **yurtda** kelin bo‘lib qolishing bor.

O‘zga yurtda o‘z yurtingni eslab turgin,

Menga emas, **tuproq**‘ingga bo‘l intizor.

Peshonangning yozdig‘idan ayrilma, yor,

Jonim chiqar, qo‘shiq aytsam, qayrilma yor.

Ushbu baytda esa yurt, diyor, tuproq leksemalarining qo‘llanilishi she‘r tarkibida bir xillik, so‘z takrorining oldini olish bilan birga ta‘sirini, bo‘yoqdorligini, namoyon qiladi.

Sinonimlarning ikkinchi turi – nutqiy sinonimlar ham Usmon Azim she‘riyatida qo‘llanilmay qolmagan. Nutqiy sinonimlarsiz she‘riyatni tasavvur qilib bo‘lmaydi, aslida. She‘riyat stilistikaning badiiy uslub turiga kiradi. Shuning uchun ham leksemalarning faqat kitobiy uslubda qo‘llaniladigani tanlab olinadi.

Qishga “xayr-xo‘sh”ni **iymanib** aytdi,

Bahorga – ko‘ngli bor – nim **jilmaydi** mart.

Mening ketgan do‘stim bir tunda qaytdi,

Bir tunda **kurtakni yorib chiqdi barg.**

⁴ Azimov Usmon. Uzun tun. –Toshkent, Yozuvchi, 1994.

Ushbu to'rtlikda iymanmoq so'zi nutqiy sinonimlar sirasiga kiradi, iymanmoq so'zining sinonimlari esa uyalmoq, andisha qilmoq, andishaga bormoq, o'zini tiymoq, tortinmoq leksemalari hisoblanadi. Ushbu sinonimik qatorda uyalmoq leksemasi dominant leksema hisoblanadi va so'zlashuv uslubida qo'llaniladi. Jilmaymoq leksemasi ham nutqiy sinonim, bu leksemaning sinonimlari kulmoq, kulimsiramoq, tabassum qilmoq, tirjaymoq, ishshaymoq, miyig'ida kulmoq, xandon otib kulmoq va hk. Oxirgi sinonim leksema – barg kurtakni yorib chiqdi. Juda chiroyli tashbih, sinonimlarining ichida eng go'zali desak yanglishmaymiz. She'rga o'zgacha kayfiyat baxsh etgan bu leksemaning sinonimlari – kurtak paydo qilmoq, kurtak chiqarmoq, kurtaklamoq, barg chiqarmoq, barg yozmoq.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tili nutqda nozik ma'no ottenkalarini hamda rang-barang stilistik bo'yoqlarni bera oladigan sinonimlarga boy. Mashhur o'zbek shoir va yozuvchilari, so'z ustalari sinonimlardan mohirlik bilan foydalanib kelganlar. Ko'rinadiki, sinonimlar bir xil ma'nosi bilan birlashuvchi sinonim so'zlar qatorini tashkil qilsa, fikr va his-tuyg'ularni aniqroq, ravshanroq ifodalashga imkon beradigan stilistik ma'nolariga ko'ra o'zaro farqlanadi. Ijodkorlar o'z she'rlarining ta'sir kuchini oshirishda, she'rning ma'no ko'lamini kengaytirishda, obrazlilikni ta'minlashda, umuman olganda, konnotativ ma'noni yuzaga chiqarishda metaforalardan unumli foydalana olishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Saydalievich U. S., Abdurashid ogli A. S., Qurbonboy ogli X. J. UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 9. – №. 12. – C. 924-929.

Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulhakimov Shahzodbek Abdurashid ogli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy ogli. "UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 924-929.

Saydalievich, U. S., Abdurashid ogli, A. S., & Qurbonboy ogli, X. J. (2021). UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 924-929.

Saydalievich U. S., Abdurashid ogli A. S., Qurbonboy ogli X. J. UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 9. – №. 12. – C. 924-929.

Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulhakimov Shahzodbek Abdurashid ogli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy ogli. "UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 924-929.